

dostupu: <http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports.html>

Дані про автора

Громов Віталій Борисович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
бульв. Дружби Народів, 38, м. Київ, 01014, Україна
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Данные об авторе

Громов Виталий Борисович,

аспірант, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики

бульв. Дружбы Народов, 38, г. Киев, 01014, Украина
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Data about the author

Vitalii Gromov,

Ph.D. candidate, State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling
Druzhby Narodiv Blvd, 38, Kyiv, 01014, Ukraine
e-mail: gromovitalii@gmail.com

УДК 330.34:330.43

ЛЕБЕДА Т.Б.

Вплив зростання тарифів на житлово-комунальні послуги на динаміку макропоказників в Україні

Предмет дослідження – вплив зміни тарифів на житлово-комунальні послуги на рівень інфляції та динаміку макропоказників в Україні.

Метою написання **статті** є здійснені за допомогою економіко-математичних методів авторські дослідження щодо впливу зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і послуги з постачання електроенергії й природного газу на загальну макроекономічну динаміку в Україні.

Методологія проведення роботи – положення економічної теорії і теорії системного аналізу, економіко-математичні методи. На основі системного аналізу виявлено економічні показники, на динаміку яких найбільше впливає зміна тарифів на житлово-комунальні послуги; за допомогою економіко-математичних методів здійснено кількісну оцінку такого впливу.

Результати роботи здійснено кількісну оцінку впливу тарифів на житлово-комунальні послуги й послуги з постачання електроенергії і природного газу на індекс споживчих цін та реальну динаміку ВВП і кінцевого споживання домашніх господарств, доведено високий рівень такого впливу. Обґрунтовано ризиковість для реформування житлово-комунального господарства наявність таких явищ, як недостатній рівень забезпеченості споживачів відповідних послуг приладами обліку й регулювання та масштабність застосування субсидій.

Висновки – зростання тарифів на житлово-комунальні послуги й послуги з постачання електроенергії і природного газу чинить суттєвий негативний вплив на розгортання інфляційних процесів в економіці України, обмежує реальне кінцеве споживання домашніх господарств, гальмує зростання реального ВВП. Негативними наслідками зростання зазначених тарифів є високий рівень заборгованості населення за спожиті послуги, широкий охопит населення субсидіями, збідніння середнього класу.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, тарифи, макроекономічна динаміка, економіко-математичні дослідження.

ЛЕБЕДА Т.Б.

Влияние роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на динамику макропоказателей в Украине

Предмет исследования – влияние изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровень инфляции и динамику макропоказателей в Украине.

Целью написания **статьи** являются осуществленные с помощью экономико-математических методов авторские исследования, касающиеся влияния изменения цен/тарифов на жи-

лищно–коммунальные услуги и услуги по поставке электроэнергии и природного газа на общую макроэкономическую динамику в Украине.

Методология проведения работы – положения экономической теории и теории системного анализа, экономико–математические методы. На основе системного анализа выявлены экономические показатели, на динамику которых в наибольшей мере влияет изменение тарифов на жилищно–коммунальные услуги; с помощью экономико–математических методов осуществлена количественная оценка такого влияния.

Результаты работы – осуществлена количественная оценка влияния тарифов на жилищно–коммунальные услуги и услуги по поставке электроэнергии и природного газа на индекс потребительских цен и реальную динамику ВВП и конечного потребления домашних хозяйств, доказан высокий уровень такого влияния. Обоснованно рискованность для реформирования жилищно–коммунального хозяйства существование таких явлений, как недостаточный уровень обеспеченности потребителей соответствующих услуг приборами учета и регулирования и масштабность применения субсидий.

Выводы – рост тарифов на жилищно–коммунальные услуги и услуги по поставке электроэнергии и природного газа оказывает существенное негативное влияние на разворачивание инфляционных процессов в экономике Украины, ограничивает реальное конечное потребление домашних хозяйств, тормозит рост реального ВВП. Негативными последствиями роста указанных тарифов является высокий уровень задолженности населения за потребленные услуги, широкий охват населения субсидиями, обеднение среднего класса.

Ключевые слова: жилищно–коммунальные услуги, тарифы, макроэкономическая динамика, экономико–математические исследования.

LEBEDA T.B.

Impact of growth of tariffs on housing and communal services on the dynamics of macroindicators in Ukraine

The subject of the study is the impact of changes in tariffs on housing and communal services on the level of inflation and the dynamics of macroindicators in Ukraine.

The purpose of writing the article is the use of economic–mathematical methods to carry out author's research on the impact of changes in prices/tariffs on housing and communal services and services on electricity and natural gas supply to the overall macroeconomic dynamics in Ukraine.

Methodology of the work – the position of economic theory and theory of system analysis, economic and mathematical methods. On the basis of the system analysis economic indicators were identified, the dynamics of which is most influenced by changes in tariffs for housing and communal services; with the help of economic and mathematical methods, a quantitative estimate of such influence was made.

The results of the work is quantitative assessment of the impact of tariffs on housing– and communal services and services on electricity and natural gas supply on the consumer price index and real dynamics of GDP and final consumption of households has been carried out, the high level of such influence has been proved. Reasonable for reforming of housing and communal services is the existence of such phenomena as insufficient level of provision of accounting and regulation devices and the wide scale of the use of subsidies.

Conclusions – the growth of tariffs for housing and communal services and electricity and natural gas supply has a significant negative impact on the deployment of inflationary processes in the Ukrainian economy, limits the real final consumption of households, and restricts the growth of real GDP. Negative consequences of growth of the indicated tariffs are high level of debt of the population for consumed services, wide population coverage by subsidies, impoverishment of the middle class.

Key words: housing and communal services, tariffs, macroeconomic dynamics, economic and mathematical research.

Постановка проблеми. Останні роки позначилися суттєвим зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії й природного газу в Україні. Це чинить суттєвий вплив на реальну макроекономічну динаміку, в першу чергу – на розгортання інфляційних процесів та обмеження кінцевого споживання домашніх господарств. У наступні роки збережеться тенденція зростання зазначених тарифів (зокрема внаслідок підвищення заробітної плати, цін на енергоносії, загальної інфляції, інвестиційної складової), що залишиться суттєвим інфляційним чинником на середньострокову перспективу. Виходячи з зазначеного, здійснення кількісної оцінки впливу зміни житлово-комунальних тарифів на зміну показників економічного розвитку є актуальним і практично доцільним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Проблемам розвитку житлово-комунальної інфраструктури та регулювання у цій сфері присвячено роботи І.Запатріної [1–4], В.Полуянова [5–6], О.Максименка [7] та ін. Разом з тим, в існуючих дослідженнях не знайшли відображення оцінки впливів розвитку житлово-комунального господарства на макроекономічну динаміку, зокрема й зміни тарифів на житлово-комунальні послуги.

Мета написання *статті* – викладення авторських досліджень щодо кількісної оцінки впливу зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і послуги з постачання електроенергії й природного газу на загальну макроекономічну динаміку в Україні, здійснених за допомогою економіко-математичних методів.

Виклад основного матеріалу. Останні роки позначилися суттєвим зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії й природного газу в Україні – у 2015–2016 рр. на фоні інших товарів і послуг вони зросли найбільше. Така ситуація пояснюється встановленням на законодавчому рівні обов'язкового поточного корегування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії й природного газу відповідно до зміни цін на складові їх собівартості з метою забезпечення її 100%-го відшкодування. Внаслідок цього на кінець 2016 р. практично усі означені тарифи досягли 100%-го рівня відшкодування відповідних витрат. У 2017 р. темпи приросту цін на зазначені послуги

суттєво знизились: по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» вони становили +26,7% порівняно з +115,8% у 2015 р. та +35,1% у 2016 р. У січні–червні 2018 р. ця тенденція продовжилася, внаслідок чого ціни по зазначеній групі збільшилися лише на +7,1% [8].

Загалом – порівняно з попереднім трирічним періодом (2015–2017 рр.) – інфляційна картина у січні–червні 2018 р. суттєво змінилася. На формування рівня споживчої інфляції найвищий вплив мають такі групи товарів і послуг: «Продукти харчування та безалкогольні напої» (+15,4%), «Алкогольні напої, тютюнові вироби» (+19,8%) «Транспорт» (+15,0%), «Освіта» (+15,3%). Зростання цін по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» виявилось за цей період одним із найменших [8].

Разом з тим, незважаючи на те, що житлово-комунальні тарифи досягли 100%-го рівня відшкодування відповідних витрат, у наступні роки збережеться тенденція їх зростання, хоча й у значно менших масштабах ніж у 2015–2017 рр. – зокрема внаслідок підвищення заробітної плати, цін на енергоносії, загальної інфляції. Важомий внесок до підвищення комунальних тарифів у наступні роки може додати також зростання їх інвестиційної складової. Отже, продовження тенденції зростання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу залишиться у найближчі роки суттєвим інфляційним чинником.

Про це свідчить і наявність високої кореляції між динамікою загального індексу споживчих цін (CPI) і динамікою індексу споживчих цін по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» (CPI_GKG) (рис. 1).

На основі згенерованих економетричних рівнянь та застосованих статистичних підходів здійснено кількісну оцінку впливу зміни цін/тарифів на окремі житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу на динаміку індексу споживчих цін, реального кінцевого споживання домашніх господарств, реального ВВП.

Проведені розрахунки свідчать (табл. 1), що підвищення цін/тарифів на водопостачання (+29%), утримання будинків та прибудинкових територій (+36,6%), електроенергію (+48,9%), природний газ (+8,3%), гарячу воду та опалення (+56,4%), що відбулося в Україні у 2017 році і спричинило зростання індексу споживчих цін

Рисунок 1. Динаміка індексу споживчих цін (CPI) і індексу споживчих цін по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» (CPI_GKG)

по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на 26,7%, призвело до:

- зростання загального індексу споживчих цін (CPI) на 1,64%;
- скорочення реального кінцевого споживання домашніх господарств на 1,3%;
- зменшення реального ВВП на 0,88%.

Розрахунки показують (табл. 1), що зміна цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу за січень-квітень 2018 рік спричинили:

- зростання загального індексу споживчих цін (CPI) на 0,5%;
- скорочення реального кінцевого споживання домашніх господарств на 0,4%;
- скорочення реального ВВП на 0,27%.

Зазначимо, що досить суттєве скорочення реального кінцевого споживання домашніх господарств відбувається, з одного боку, за рахунок економії споживання вищезазначених послуг, а з іншого – як результат скорочення загального обсягу кінцевого споживання домашніх гос-

Таблиця 1. Кількісна оцінка впливу зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії і природного газу в Україні на динаміку макропоказників, у вимірі рік до попереднього року, в.п.

Показники	2017 рік порівняно з 2016 роком, в.п.	Січень-квітень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р., в.п.
Фактичні дані		
Водопостачання	+29,0	+22,1
Утримання будинків та прибудинкових територій	+36,6	+48,4
Електроенергія	+48,9	+12,3
Природний газ	+8,3	+1,2
Гаряча вода і опалення	+56,4	+3,5
В цілому по групі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива»	+26,7	+8,2
Результати розрахунку		
Вплив на динаміку індексу споживчих цін CPI	+1,64	+0,5*
Вплив на динаміку реального кінцевого споживання домашніх господарств	-1,3	-0,4*
Вплив на динаміку реального ВВП	-0,88	-0,27*

* у річному вимірі

Джерело: розрахунки автора

подарств через обмеженість фінансових коштів внаслідок здороження цін/тарифів. При цьому зменшення реального ВВП є результатом скорочення кінцевого попиту домашніх господарств.

Крім того варто також врахувати, що централізованим водопостачанням забезпечено приблизно 64% населення, водовідведенням – біля 47%, тепlopостачанням – біля 38%, природним газом – 78% міст і 38% сіл України [9], а тому у разі зростання рівня забезпеченості населення зазначеними видами послуг вплив відповідних тарифів на динаміку інфляції буде посилюватися.

Важливо зазначити, що політика підвищення комунальних тарифів разом з активізацією процесу широкого забезпечення приладами обліку та регулювання, а також враховуючи суттєве зниження реальних доходів населення, вже сьогодні призвели до суттєвої економії споживання відповідних послуг та часткового переключення споживачів на альтернативні варіанти, чим, крім іншого, пояснюється зменшення фізичних обсягів надання означених послуг протягом останніх років (табл. 2).

Разом з тим, підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги на фоні зниження реальних доходів населення, навіть попри широке застосування система їх субсидування з боку держави, призвело до значного зростання заборгованості населення. Так, за період з 01.01.2016 р. по 01.06.2018 р. загальна сума заборгованості населення збільшилася з 10,9 до 18,9 млрд грн – тобто майже у 2 рази. Рівень оплати житлово-комунальних послуг (в цілому по Україні) за цей період дещо збільшився з

91,3% до 92,1%. Проте в цілому простежується явна динаміка погіршення ситуації (табл. 3).

Суттєве протягом декількох років зростання тарифів на житлово-комунальні послуги спонукає велику кількість домогосподарств звертатися за отриманням субсидій. І хоча умови отримання субсидій стають все більш жорсткими, масштаби їх застосування залишаються досить значними. Так, за даними Державної служби статистики України [8], за січень-грудень 2017р. субсидії було призначено 8809,3 тисячам домогосподарств, що на 1132,1 тис. домогосподарств (або на 14,7%) більше, ніж у 2016 році. Разом з тим, загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні-грудні 2017р., суттєво зменшилася порівняно з 2016 р. – з 5704,7 млн грн до 3980,1 млн грн., що пояснюється спрямуванням політики уряду на підвищення мінімальної заробітної плати. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016 року на 27,2% і становив 993,4 грн.

Довідка: у січні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6265,8 тис. домогосподарств (41,8% від загальної кількості домогосподарств країни). Середній розмір субсидії, призначеної на одне домогосподарство, зменшився у січні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. на 23,5% і становив 1164,4 грн. У квітні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6747,0 тис. домогосподарств (45,0%

Таблиця 2. Зміна обсягу виробництва послуг, постійні ціни 2010 р., % до попереднього року

ВЕД послуг	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	+6,0	-1,0	-3,6	-8,5	-11,7	+1,1	-6,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами	+2,3	-21,7	-4,9	-12,3	-10,5	-15,6	-7,3

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Таблиця 3. Стан оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2015–2018 роках

	2015	2016	2017	2018
	Станом на 01.01.2016	Станом на 01.01.2017	Станом на 01.01.2018	Станом на 01.06.2018
Обсяг заборгованості, млрд.грн	10,9	13,7	16,4	18,9
Приріст (+)/зниження (-) заборгованості з початку року, %	+8,3	+25,1	+19,4	+15,4
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, %	95,4	91,3	94,7	92,1

Джерело: Офіційний сайт Мінрегіонбуду України: <http://www.minregion.gov.ua/>

від загальної кількості домогосподарств країни). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 59,0% і становив 309,8 грн. [8].

Масштабність охопту населення субсидіями несе в собі серйозні виклики і загрози, особливо в умовах низьких доходів населення і недостатньої забезпеченості приладами обліку й регулювання.

Надмірне поширення субсидій буде сприяти активізації процесів «тінізації» заробітків і заощаджень, посилить «утриманські» настрої у населення, буде становити все більшу проблему для енергозбереження (зокрема без застосування лічильників), не сприяючи формуванню у населення поведінки економії через відсутність стимулів до енерго- та ресурсозбереження, оскільки це не впливає на зменшення їх плати за енергоносії та ЖКП.

З іншого боку, широкий охопту населення субсидіями на енергоносії та житлово-комунальні послуги в умовах недостатнього рівня забезпеченості засобами обліку споживання енергетичних та комунальних ресурсів та, відповідно, виставлення рахунків за завищеними нормами споживання фактично призводить до того, що держава за рахунок бюджету сплачує монополістам (виробникам енергоресурсів та виконавцям житлово-комунальних послуг) надлишкові кошти за невикористані товари та ненадані послуги.

Довідка: в Україні останніми роками проводиться активна діяльність щодо забезпечення споживачів комунальних послуг приладами обліку й регулювання, яка сприяє вирішенню проблеми адекватного обліку отримуваних житлово-комунальних послуг і енергоресурсів та їх раціонального використання. Так, наприклад, менше ніж за рік рівень забезпеченості житлових будинків засобами обліку теплової енергії зріс на 11% (з 69% станом на 01.05.2017 р. до 80% станом на 01.03.2018 р. [10]). Забезпеченість приладами обліку водопостачання є досить високою і станом на 1-й квартал 2018 р. склала в цілому по країні 89,1%, натомість водовідведення – лише 58,9% [10]. Тобто, на сьогодні ще існує досить велика кількість споживачів житлово-комунальних послуг, які не забезпечені приладами обліку й регулювання. Це викривлює картину реального споживання відповідних послуг, гальмує процеси енергозбереження, ставить в нерівні умови споживачів житлово-комунальних по-

слуг, причому ця нерівність зростає по мірі зростання тарифів і зростання частки населення, яке отримує субсидії.

Важливим негативним наслідком суттєвого підвищення житлово-комунальних тарифів є те, що досить відчутний удар наноситься по середньому класу, який, значно збіднівши, між тим не підпадає законодавчо під отримання субсидій. Сплачуючи повну вартість житлово-комунальних послуг, він мимоволі переходить у розряд бідних.

Внаслідок цього, у майбутньому можна розраховувати на суттєве зменшення (фізичних) обсягів послуг з постачання електроенергії, природного газу та житлово-комунальних послуг, а також на певне скорочення енергозатратності при їх виробництві. Але зазначене може відбутися лише за умов 100%-го забезпечення приладами обліку й регулювання (на усіх етапах виробництва, транспортування, постачання і споживання житлово-комунальних послуг та енергоресурсів), а також посилення дисципліни економії та упровадження ресурсо- та енергозбережних заходів. В кінцевому результаті, це сприятиме зменшенню обсягу фінансових коштів, які населення буде сплачувати за енергоресурси та житлово-комунальні послуги.

Висновки

1. Кількісний аналіз свідчить про досить високий рівень впливу на динаміку макропоказників в Україні таких факторів, як зростання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги з постачання електроенергії та природного газу.

2. На сьогодні в Україні існує значена кількість споживачів житлово-комунальних послуг, які не забезпечені приладами обліку й регулювання. Така ситуація, по-перше, суттєво викривлює картину реального споживання відповідних послуг, по-друге – гальмує процеси енергозбереження, по-третє – ставить в нерівні умови споживачів щодо споживання житлово-комунальних послуг, причому ця нерівність зростає по мірі зростання тарифів і зростання частки населення, яке отримує субсидії.

3. Широкий охопту населення субсидіями на енергоносії та житлово-комунальні послуги в умовах неповного забезпечення засобами обліку й регулювання та, відповідно, виставлення рахунків за завищеними нормами споживання фактично призводить до того, що держава за

рахунок бюджету сплачує монополістам–виробникам енергоресурсів та виконавцям житлово–комунальних послуг значні надлишкові кошти за невикористані товари та ненадані послуги.

4. Важливим негативним наслідком суттєвого підвищення житлово–комунальних тарифів є те, що досить відчутний удар нанесено по середньому класу, який, значно збіднівши, не підпадає за чинним законодавством під дію субсидій і, сплачуючи повну вартість житлово–комунальних послуг, переходить у розряд бідних.

5. В майбутньому, при умові 100%–го забезпечення приладами обліку й регулювання на усіх етапах виробництва, транспортування, постачання і споживання житлово–комунальних послуг та енергоресурсів, можна розраховувати на суттєве зменшення їх фізичних обсягів та собівартості (за рахунок скорочення енергозатратності при виробництві та втрат при споживанні), що, в кінцевому рахунку, призведе до зменшення обсягу фінансових коштів, які населення буде сплачувати за енергоресурси та житлово–комунальні послуги.

Список використаних джерел

1. Запатрина І.В. Жилищно–коммунальная инфраструктура : реформы и система их финансового обеспечения / Ирина Викторовна Запатрина ; НАН Украины; Ин–т эконом. и прогнозир. – К., 2010, 336 с.

2. Запатрина І.В., Лебеда Т.Б. Реформування житлово–комунального господарства в умовах макроекономічної нестабільності // Економіка України. – 2011. – 10 (599). – С. 16–29.

3. Запатрина І.В., Лебеда Т.Б. Житлово–комунальне господарство: перспективи реформування // Економіка України. – 2012. – 10(611). – С. 34–44.

4. Запатрина І.В., Лебеда Т.Б. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово–комунальної сфери // Економіка України. – 2013. – 3(616). – С. 66–76.

5. Полуянов В.П. Формирование институциональных основ развития рынка жилищно–коммунальных услуг в Украине: тарифная политика [Електронний ресурс] / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Научные труды ДонНТУ. – Серия: экономическая. – 2007. – Вып. 31–2. – Режим доступа: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-2/31-2_25.pdf.

6. Полуянов В.П. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры для крупного капитала [Електро–

нный ресурс] / В.П. Полуянов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, т. 1. – Режим доступа: http://archive.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Traev/2012_1_1/17.pdf.

7. Максименко О.С. Реформування житлово–комунального господарства України: орієнтація на енергозбереження [Електронний ресурс] / О.С. Максименко // Економіка і регіон. – 2015. – №1 (50). – С. 43–49. – Режим доступа: <http://77.121.11.9/bitstream/PolNTU/2812/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf>

8. Веб–сайт Державної служби статистики України. – Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Інформаційно–аналітичні матеріали до розширеного засідання колегії Мінрегіонбуду 01.03.2012 р.; Офіційний сайт Мінпаливенерго: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245071170&cat_id=245070661

10. Офіційний сайт Мінрегіонбуду України: <http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/>

References

1. Zapatrina I.V. Zhilishchno–kommunalnaya infratsrukturna : reformy i sistema ikh finansovogo obespecheniya / Irina Viktorovna Zapatrina ; NAN Ukrainy; In–t ekonom. i prognozirov. – K., 2010, 336 s.

2. Zapatrina I.V., Lebeda T.B. Reformuvannja zhytlovo–komunalnogho ghospodarstva v umovakh makroekonomichnoji nemtabilnosti // Ekonomika Ukrainy. – 2011. – 10(599). – S. 16–29.

3. Zapatrina I.V., Lebeda T.B. Zhytlovo–komunaljne ghospodarstvo: perspektyvy reformuvannja // Ekonomika Ukrainy. – 2012. – 10(611). – S. 34–44.

4. Zapatrina I.V., Lebeda T.B. Taryfna polityka jak krytychnyj faktor rozvytku zhytlovo–komunalnoji sfery // Ekonomika Ukrainy. – 2013. – 3(616). – S. 66–76.

5. Poluyanov V.P. Formirovanie institutsionalnykh osnov razvitiya rynku zhilishchno–kommunalnykh uslug v Ukraine: tarifnaya politika [Yeletronniy resurs] / V.P. Poluyanov, A.Yu. Savenko // Nauchnye trudy DonNTU. – Seriya: ekonomicheskaya. – 2007. – Vyp. 31–2. – Rezhim dostupu: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-2/31-2_25.pdf.

6. Poluyanov V.P. Faktory investitsionnoy privlekatelnosti predpriyatiy kommunalnoy infrastruktury dlya krupnogo kapitala [Yeletronniy resurs] / V.P. Poluyanov // Teoretichni i praktichni aspekti ekonomiki ta intelektualnoi vlasnosti. – 2012. – Vip. 1,

t. 1. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Traeiv/2012_1_1/17.pdf.

7. Maksymenko O.S. Reformuvannja zhytlovo-komunalnogho ghospodarstva Ukrainy: orijentacija na energhozberezhennja [Elektronnyj resurs] / O.S. Maksymenko // Ekonomika i region. – 2015. – #1 (50). – S. 43–49. – Rezhym dostupu: <http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/2812/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf>

8. Veb-sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrainy. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Informacijno-analitychni materialy do rozshyrenogho zasidannja koleghiji Minregionbudu 01.03.2012 r.; Oficijnyj сайт Minpalyvenergho: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245071170&cat_id=245070661

10. Oficijnyj сайт Minregionbudu Ukrainy: <http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/>

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», м. Київ

e-mail: talebeda@ukr.net

Данные об авторе

Лебеда Татьяна Борисовна,

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г. Киев

e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)

e-mail: talebeda@ukr.net